

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО УЗЛА
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ****Гусейнли З.С.**

доцент

*Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности***Бабазаде Дж.Ф.**

докторант

*Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности***THE RESEARCH OF INCREASING THE RELIABILITY OF THE SEALING UNIT OF
CENTRIFUGAL PUMPS****Huseynli Z.**

associate professor

*Azerbaijan State Oil and Industry University, Doctor of Philosophy in Technology***Babazade C.**

PhD student

*Azerbaijan State Oil and Industry University***АННОТАЦИЯ**

В статье исследованы причины отказов, возникающих в уплотнительных узлах центробежного насоса в процессе работы. Центробежные насосы являются одним из наиболее широко используемых устройств в нефтегазовой промышленности и производстве. Простота ремонта и высокая производительность по сравнению с другими насосами – один из основных факторов использования этих насосов. В ходе экспериментов, проведенных на практике, установлено, что одними из наиболее нагруженных частей насосов являются уплотнительные соединения. Уплотнительные части насоса проверяются каждые три месяца в соответствии с действующим графиком технического обслуживания. Цель работы – повышение надежности уплотнительных элементов насосов. Повысить надежность деталей насоса предлагается за счет использования в уплотнительных узлах насоса различных материалов (графита, резины, полимера и др.). Механические свойства материалов, используемых в узле, были подробно проанализированы и оценены.

ABSTRACT

The article examines the causes of failures that occur in the sealing units of a centrifugal pump during operation. Centrifugal pumps are one of the most widely used devices in the oil and gas industry and manufacturing. Ease of repair and high performance compared to other pumps is one of the main factors for using these pumps. In the course of experiments carried out in practice, it was found that one of the most loaded parts of pumps are sealing joints. The pump sealing parts are checked every three months in accordance with the current maintenance schedule. The goal of the work is to improve the reliability of pump sealing elements. It is proposed to increase the reliability of pump parts by using various materials (graphite, rubber, polymer, etc.) in pump sealing units. The mechanical properties of the materials used in the knot were analyzed and evaluated in detail.

Ключевые слова: Центробежный насос, уплотнительный узел, графит, синтетический волокно, надежность, долговечность.

Keywords: Centrifugal pump, sealing knot, graphite, synthetic fiber, reliability, durability.

Центробежные насосы относятся к наиболее часто используемому оборудованию в современном нефтегазовом секторе, а также в ненефтяном секторе для перекачивания жидкостей на определенное расстояние. По сравнению с другими насосами простота конструкции, удобство обслуживания, как по трудозатратам, так и по материалу, являются основным фактором, делающим использование этих насосов удобным [5].

Центробежные насосы производятся в современной промышленности для давлений от нескольких до нескольких тысяч фунтов на квадратный дюйм. В зависимости от места использования требования к техническим параметрам насосов различаются. Центробежные насосы низкого давления часто используются там, где необходима циркуляция воды, для орошения и промышленных процессов низкого давления. Насосы среднего давления

используются для общепромышленных процессов и систем водоснабжения. Центробежные насосы высокого давления используются на промышленных объектах высокого давления, таких как котельные, предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Одним из основных требований к этим насосам, которые используются в самых разных сферах, является высокий уровень надежности уплотнительных узлов насоса [6].

Основные стандарты, используемые при производстве центробежных насосов: ISO 5199:2018 – Центробежные насосы – Стандарты проектирования и применения, TS EN ISO 2858:1975 – Размеры и стандарты применения клапанных соединений, API 610 – Для нефти, нефтехимии и природного газа, промышленные центробежные насосы и т.д.

Указанные стандарты являются наиболее используемыми при производстве насосов. Каждый

стандарт содержит требования к основным механическим компонентам насосов. В данной статье проверена надежность центробежных насосов SULZER End-sighting EN733 SES производительностью 2700 м³/ч, H=120 м, применяемых для перекачки твердых нефтепродуктов на определенное расстояние в нефтегазовой отрасли, изготовленных по ТУ. Стандарт EN 733 исследуется. В результате исследований было определено, что данные насосы входят в топ-5 самых используемых насосов в нефтегазовой отрасли за последние 5 лет благодаря финансовой ценности и простоте ремонта и восстановления, но основная проблема этого типа насосов – это шум и вибрация во время работы. Основная причина возникновения шума и вибрации связана с

выходом из строя подшипников и валов насосов. Как известно, при текущих проверках уплотнители центробежных насосов должны анализироваться каждые 3 месяца. Известно, что в ходе этих проверок валы насосов подвергаются сильной коррозии. Учитывая, что замена уплотнителя насоса каждые три месяца обходится в среднем в 30 000 долларов, мы можем видеть, насколько велика часть годовых затрат на техническое обслуживание, которую составляет замена каждые три месяца. Повышение надежности уплотнительного элемента в этих насосах всегда было одним из важнейших вопросов. В данной статье предложены различные решения по повышению надежности уплотнительного узла указанной марки.

Рис. 1. Общий вид насоса типа SULZER End-suction EN733 SES

Уплотнительный узел центробежного насоса – важный узел, обеспечивающий герметичность и долговечность насоса за счет предотвращения протечек по валу насоса. Ниже приведены некоторые эффективные решения по повышению надежности уплотнительного узла:

В существующих насосах SULZER с торцевым всасыванием типа EN733 SES в качестве уплотнительного узла используются графит, резина и некоторые материалы на основе полимеров. При тяжелых условиях работы определяется серьезный износ ступицы насоса. Эти проблемы изначально проявляются изменением звука насоса. Для повышения надежности уплотнительных элементов в насосе Sulzer материал уплотнения необходимо выбирать в зависимости от перекачиваемой жидкости, богатой абразивными частицами, способной выдерживать длительные и агрессивные условия работы. При выборе материала его следует выбирать с учетом следующих технических условий:

-Уплотнительный элемент должен быть обогащен графитом [1].

Это эффективно гарантирует, что жидкость не вытечет. Основным преимуществом графита являются его самосмазывающиеся свойства, его обычно используют в качестве смазки для смазывающих свойств поршневого узла внутри насоса. Он обеспечивает самосмазку и помогает уменьшить трение между рабочим колесом и валом насоса. В качестве смазки в насосах целесообразно применять графит

плотностью 2,1-2,3 г/см³. Этот графит, полученный нагреванием смеси кокса и пека при температуре 2800 °С, обеспечивает герметичность при растрескивании до 0,5 мм. Используемые в настоящее время графиты не могут полностью обеспечить герметичность даже при трещинах 0,1 мм. Этот графит, получивший название Асеновского графита, устойчив к температурам 1200-1500 °С.

Арамидные волокна (например, кевлар): Арамидные волокна (рис.2,а) известны своей высокой прочностью и износостойкостью. Волокно представляет собой термостойкое и прочное синтетическое волокно. Он используется в пуленепробиваемой одежде и баллистических соединениях для космических исследований и в военных целях, а также в качестве заменителя асбеста в велосипедных шинах. Высокая стойкость к разьеданию и износостойкость в 2-2,5 раза выше, чем у существующих резиновых материалов. Арамидный композит имеет в 5 раз большую ударпрочность, чем композит из углеродного волокна [2]. Арамид обладает исключительной устойчивостью к ударам и пулям благодаря своим длинным атомным цепочкам. Композиты из арамидных волокон являются наиболее идеальными материалами для использования в качестве насосов. Арамидные волокна имеют чрезвычайно малый вес, что является преимуществом при производстве композитов. Арамидные композиты примерно на 20% легче, чем композиты из уг-

леродного волокна, которые сами по себе считаются очень легкими. Использование арамидных волокон в композитах повышает устойчивость к ударам и износу, а также обеспечивает снижение веса композитных элементов.

-Плотность арамидных волокон $\sim 1,45 \text{ г/см}^3$, а арамидный композит арамида и эпоксидной смолы имеет плотность $\sim 1,3 \text{ г/см}^3$. Если сравнить углеродные волокна, которые считаются очень легкими, то плотность углеродных композитов равна $1,55 \text{ г/см}^3$. Другими словами, композиты из арамидного волокна примерно на 20% легче композитов из углеродного волокна.

Благодаря этим свойствам этот материал является одним из наиболее идеальных материалов для использования в зажимном узле центробежного насоса (рис. 2 б). Ткани из арамидного волокна можно использовать в диапазоне давлений от -96

ГПа до -186 ГПа .

ПТФЭ (политетрафторэтилен): ПТФЭ — синтетический фторполимер, обеспечивающий высокую химическую стойкость и низкое трение. Поскольку политетрафторэтилен представляет собой высокомолекулярный полимер, полностью состоящий из углерода и фтора, фторуглерод представляет собой твердое вещество. ПТФЭ гидрофобен: ни вода, ни водосодержащие вещества не смачивают ПТФЭ, поскольку фторуглероды проявляют лишь небольшие дисперсионные силы из-за низкой электрической поляризуемости фтора. ПТФЭ имеет один из самых низких коэффициентов трения среди всех твердых тел. Он сохраняет высокую прочность, ударную вязкость и самосмазывающую способность при температурах ниже 5 К ($-268,15 \text{ }^\circ\text{C}$; $-450,67 \text{ }^\circ\text{F}$) и хорошую пластичность при температурах выше 194 К ($-79 \text{ }^\circ\text{C}$; $-110 \text{ }^\circ\text{F}$) (рис. 2 в).

Рис. 2 Ткани из арамидного волокна

Графитовое волокно - Основное свойство графитового волокна – защита корпуса насоса от перегрева и износа вследствие удара о вал. Помимо обеспечения твердого графитового состава, он защищает насос при высоких температурах [3].

Углеродное волокно: Это композиционный материал, полученный путем включения углеродных волокон в углеродную матрицу. Такие материалы еще называют самоволокнистыми материалами. Тип волокон, их ориентация, объем и способ приготовления композиционного материала могут выбираться свободно, что позволяет получить свойства углеволоконного материала в широком диапазоне. Материалы, армированные углеродным волокном, аналогичны способам изготовления синтетических материалов (рис.3. а).

Углеродное волокно иногда используется в

корпусах насосов для обеспечения сопротивления трению и износу [4]. Его можно комбинировать с другими материалами для достижения оптимальной производительности (рис. 3 б).

Синтетическая пряжа: В уплотнителе насоса можно использовать различные синтетические нити, такие как нейлон или полиэстер, чтобы обеспечить дополнительную прочность и гибкость. Основным преимуществом этой пряжи является то, что цена ниже, чем у других материалов для сушилки, и материал легко доступен. Также важнейшим моментом в использовании является простота производства этих материалов (рис. 3 в).

Керамическое волокно: В корпуса насосов можно добавлять керамические волокна для повышения устойчивости к высоким температурам и повышения износостойкости.

а

б

в

Рис. 3 Материалы, армированные углеродным волокном

Факторы, которые следует учитывать, включают тип впрыскиваемой жидкости, условия температуры и давления, а также возможность абразивного или химического воздействия. Кроме того, достижения в области материаловедения могут привести к появлению новых материалов или соединений для повышения производительности и долговечности насосов. Всегда следуйте рекомендациям производителя насоса, чтобы обеспечить правильный выбор и установку уплотнительных материалов.

ВЫВОДЫ

Применены и испытаны материалы для устранения механических дефектов центробежных насосов. Механические свойства материалов, использованных в уплотнительном узле, были детально проанализированы и оценены. Изъеденные в ходе испытания поверхности были отполированы и отремонтированы. Если глубина коррозии рассматриваемых материалов составляет 0,1-0,5 мм, то ее достаточно устранить натиранием, а затем исследованы наиболее эффективные конструкции материалов для очистки средней и тонкой «пастой» (порошковой смазкой). В результате этого финансовые затраты на уплотнительные узлы при капитальном ремонте сократились до 2 раз.

Литература

1. Aslanov Jamaladdin Nuraddin, Huseynli Zenfira Seyidi. Методика расчета параметров герметизации уплотнительного узла пакера. Chapter «Engineering sciences», DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-49> <http://baltijapublishing.lv/download/all-science-3/49.pdf> p.8-13
2. Aslanov J.N., Sultanova A.B., Huseynli Z.S., Mustafayev F.F. Determination of radial strains in sealing elements with rubber matrix based on fuzzy sets. 11th INTERNATIONAL CONFERENCE on THEORY and APPLICATION of SOFT COMPUTING, COMPUTING with WORDS and Artificial Intelligence ICSCCW -2021. DOI: 10.1007/978-2-030-92127-9_101 (Indexed by Web of Science and Scopus) 23-24 avqust, 2021, pp.765-773, Antalya, Türkiyə.
4. Aslanov C.N., Huseynli Z.S. Refined calculation of the stress field of a polymer-compozite seal for Christmass tree shut of devices. Scientifice research of the sco countries synergy and inteqration, Biying, China 2020, October 28, page 138-143
5. A.H. Mirzajanzade, M.A. Iskandarov, M.A. Abdullayev, R.G. Agayev, S.M. Aliyev, A.J. Amirov, A.F. Gasimov. Exploitation and development of oil and gas fields, Baku 2010, p. 434-437.
6. Асланов Дж. Н., Султанова А.Б., Гусейнли З.С. Диагностика нефтяного оборудования высокого давления. «Наука и просвещения» SCIENCE and EDUCATION. Пенза, 25 июня, 2021 г. стр.65